

Sistem Pembayaran Kasir Toko Aneka Baru Menggunakan Bahasa C++ Berbasis Code Block

Nurul Setiani, Andy Prasetyo, ST.,M.Kom
Teknik Informatika Politeknik Purbaya - Jl.Pancakarya No 01 Kajen,Tegal

Abstract

Many companies and shops are trying to improve their venture in bussiness fields,because the development of information technology is increasingly entering various fields.This is supported by the use of computers to provide information quickly and precisely.In the beginning,the process of writing transactions is still done manually,but this method often occurs errors in calculating the amount that must be paid and requires a longer time to make the proper payment report.One of the cashier payment systems at aneka baru store is carried out with the aim of facilitating transaction services for customers and accurate sales report agreements so that it will avoid the risk of errors in calculating finances.The used design system is by using c++ based on code block.The cashier's payment system also can make the chasier's data which includes the entry of sales data,adding up and reducing the amount of money sales transaction reports and print the customer's bills.After using the design c++,the difficulty to manage the payment system/transaction calculation can be resolved,while also facilitate and accelerate the transaction payment at aneka baru store.

Keywords:cash register,c++ language,information system,code block.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Untuk menyelesaikan pekerjaan,manusia membutuhkan alat dan sistem pendukung sesuai dengan kebutuhan.Salah satunya adalah toko aneka baru yang menjual berbagai macam pakaian yang pembayarannya melalui kasir.

Kasir adalah orang yang bertugas melakukan pembayaran dalam transaksi penjualan barang maupun jasa.Penjualan pada toko aneka baru awalnya menggunakan sistem manual yang menggunakan buku nota secara tertulis ,sehingga sering terjadi kesalahan dan keterlambatan.Sistem kerja manual lebih lama dan lambat dibandingkan kerja menggunakan komputer karena sistem manual akan memakan waktu,sementara kerja komputer menggunakan bahasa c++ lebih teratur dan rapi sehingga para konsumen/pelanggan merasa senang karena dalam transaksi pembayaran lebih cepat serta pembuatan laporan maupun pelayanan konsumen akan mempermudah kasir.Oleh sebab itu sistem pembayaran yang secara manual diganti menggunakan bahasa c++.Sehingga menjadi lebih efisien dan cepat. Itulah alasan toko aneka baru merancang sistem transaksi pembayaran yang berbasis code block menggunakan bahasa c++.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan rangkuman serta pengamatan ada permasalahan Bagaimana cara agar sistem pembayaran toko aneka baru lebih efektif dan efisien.

1.3 Tujuan

Untuk menjadikan transaksi pembayaran pada toko aneka baru menjadi ringan dan lebih mudah sehingga dapat membantu kerja kasir dalam melakukan transaksi pembayaran.

1.4 Manfaat

1. Menjadikan transaksi pembayaran, penentuan harga serta menentukan jumlah penjualan lebih mudah.
2. Agar Sistem kerjanya lebih cepat dan tepat.
3. Pembuatan laporan bulanan atau laporan tahunan dipermudah.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terkait

Ada beberapa penelitian sistem pembayaran kasir pada toko aneka baru menggunakan bahasa c++ berbasis code block:

Ahmad Jamal dan Lies Yulianto dapat membantu proses pembuatan laporan, pembuatan nota penjualan, perhitungan jumlah harga, sehingga pengerjaan menjadi efisien dan akurat dan juga dapat membantu mengurangi tingkat masalah yang terjadi pada proses pembuatan nota.

David Wahyu Kuncoro suatu analisis dan perancangan sistem penjualan mampu mengelola semua transaksi pembayaran sehingga berguna bagi kelancaran transaksi penjualan.

Asep Sugiarto dan Armadyah Amborowati aplikasi sistem komputerisasi kasir dapat digunakan untuk membantu kinerja karyawan dalam mengolah data transaksi penjualan maupun pembelian dimana karyawan tersebut hanya menginputkan data saja dan proses pengolahan dilakukan oleh computer sehingga akan meminimalkan tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam sistem manual sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas.

2.2 Landasan teori

1. Algoritma pemrograman adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis (Andy Prasetyo, 2018)
2. Sistem pembayaran adalah sesuatu yang penting karena membentuk spesialisasi yang terjadi dalam produksi dan membantu menciptakan transaksi yang efisien.
3. C++ adalah bahasa pemrograman yang merupakan perkembangan dari bahasa c yang diturunkan dari bahasa sebelumnya b.
4. Code block adalah suatu program pengembangan terpadu bebas yang tersedia sebagai perangkat pengembangan dalam bahasa c dan c++.
5. Kasir merupakan orang yang bertugas menerima dan pembayaran uang meliputi penerimaan dan pembayaran saat pembelian produk barang dan jasa dan pengembalian sisa uang dan menyerahkan produk barang yang sudah di beli.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian di dapat dari sumber sumber yang ada di toko aneka baru.

Tahapan penelitiannya sebagai berikut :

a. Pengumpulan data

Pengumpulan data diperoleh dari analisis dan pengumpulan hasil percobaan dan data pengamatan sebelumnya misalkan dengan cara manual.

b. Observasi kegiatan kasir aneka baru dalam prosedur pembayaran

Maksudnya observasi ini dilakukan dengan mengamati kegiatan toko aneka baru untuk mengetahui prosedur pembayaran pada perusahaan.

c. Analisa

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah yang masih menggunakan cara manual.

- d. Penggunaan rangkaian sistem bahasa c++ yang dibuat merupakan kajian rangkaian sistem c++ yang telah dirancang.
- e. Pengujian secara langsung.
Pengujian sistem c++ secara langsung agar dapat terbukti secara baik dan efisien.

Langkah langkah penelitian sebagai berikut :

1. Memasukkan variabel yang sesuai dengan program yang akan dibuat
2. Memasukkan harga dan barang yang akan dijual
3. Memasukkan jenis barang dan jumlah yang akan dipilih konsumen
4. Menghitung jumlah harga yang dibeli diantaranya :
 - a. Jumlah
Menentukan jumlah perhitungan jumlah harga kotor yang dibeli konsumen. Hasil dari jumlah barang di kali kan harga.

$$\mathbf{Jm = \text{harga} * \text{jumlah barang}(n)}$$

b. Diskon

Pengurangan harga terhadap konsumen atas barang yang dibeli.

1. Jika pembelian lebih dari harga yang di targetkan maka

if (jm >= target) mendapatkan diskon x%.

2. Jika pembelian kurang dari harga yang di targetkan maka else if (jm < target) tidak mendapatkan diskon.

c. Total

Perhitungan harga kotor dikurangi diskon.

$$\mathbf{t = jm - d}$$

d. Bayar

Membayar sejumlah uang sesuai dengan total harga.

e. Kembalian

Sisa uang yang dibayarkan oleh pembeli atas barang yang telah dibeli.

$$\mathbf{km = r - t}$$

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jika diketahui jenis barang dalam program kasir adalah mukenah, baju koko, gamis, kerudung, kemeja dengan harga masing masing Rp 30.000, Rp 100.000, Rp 150.000, Rp 50.000, Rp 70.000.

Jika pembelian lebih dari Rp 50.000 maka mendapatkan diskon/potongan 15%

1. Perhitungan kasir dengan cara manual

Contoh : Jika seseorang ingin membeli 2 mukenah maka:

Rumus untuk menghitung jumlah adalah:

$$jm = b1 * n$$

$$Jm = Rp 80.000 * 2$$

$$= Rp 160.000$$

Rumus untuk menghitung diskon adalah:

($jm \geq 50000$) maka mendapat $d=15\%$
 $d = jm * 15 / 100$
 $d = Rp\ 160.000 * 15 / 100$
 $= Rp\ 24.000$

Rumus untuk menghitung total adalah:

$t = jm - d$
 $= Rp\ 160.000 - Rp\ 24.000$
 $= Rp\ 136.000$

Jika ingin bayar sebesar Rp.150.000 maka

Rumus untuk menghitung kembalian adalah :

$km = r - t$
 $= Rp\ 150.000 - Rp\ 136.000$
 $= Rp\ 14.000$

2. Source Code untuk Program tersebut diatas dengan menggunakan bahasa c++ berbasis code block adalah sebagai berikut ;

```
#include <iostream>
#include <ctime>
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
#include <stdlib.h>
using namespace std;

int main()
{
    atas:
    ulang:
    double b1,b2,b3,b4,b5,d,jm,km,r,t;
    int pil,n;
    char melang;

    cout << "" << endl;
    time_t now = time(0);
    char*dt=ctime (&now);
    cout << "          tanggal: " << dt;
    cout << "          << "          "
    ===== " <<
endl;
    cout << "          |          TOKO ANEKA BARU          |          " << endl;
    cout << "          |          JL KENANGA NO 10 TEGAL          |          " << endl;
    cout << "          << "          "
    ===== " <<
endl;
    cout << "" << endl;
    cout << "          ----- " << endl;
    cout << "" << endl;
    cout << "          1. MUKENAH          :Rp 80.000" << endl;
    cout << "          2. BAJU KOKO          :Rp 100.000" << endl;
    cout << "          3. GAMIS          :Rp 150.000" << endl;
```

```

cout << "                4. KERUDUNG      :Rp 50.000"<<endl;
cout << "                5. KEMEJA       :Rp 70.000"<<endl;
cout << "" << endl;
cout << "                ----- " << endl;
cout << "                Masukan yang ingin anda beli : ";cin>>pil;
if(pil==1){
cout << "                Anda Membeli MUKENAH dengan harga Rp.80.000 "<<endl;
b1 = 80000;
cout << "                Masukan jumlah yang anda inginkan: ";cin>>n;
    jm=b1*n;
goto hasil;
}
else if (pil==2){
cout << "                Anda Membeli BAJU KOKO dengan harga Rp.100.000 "<<endl;
b2 = 100000;
cout << "                Masukan jumlah yang anda inginkan: ";cin>>n;
    jm=b2*n;
goto hasil;
}
else if (pil==3){
cout << "                Anda Membeli GAMIS dengan harga Rp.150.000 "<<endl;
b3 = 150000;
cout << "                Masukan jumlah yang anda inginkan: ";cin>>n;
    jm=b3*n;
goto hasil;
}
else if (pil==4){
cout << "                Anda Membeli KERUDUNG dengan harga Rp.50.000 "<<endl;
b4 = 50000;
cout << "                Masukan jumlah yang anda inginkan: ";cin>>n;
    jm=b4*n;
goto hasil;}
else if (pil==5){
cout << "                Anda Membeli KEMEJA dengan harga Rp.70.000 "<<endl;
b5 = 70000;
cout << "                Masukan jumlah yang anda inginkan: ";cin>>n;
    jm=b5*n;
goto hasil;
} else cout<<"                Maaf yang Anda masukan tidak terdaftar di menu"<< endl;
cout << "" <<endl;
cout << "                apakah anda ingin mengulangi nya lagi? [y/t]";
scanf("%s", &melang);
if(melang=='y' || melang=='Y'){system("CLS"); goto ulang; } else
if(melang=='t' || melang=='T'){goto selesai;}

hasil:
cout << "\n                JUMLAH                : Rp." << jm;
if (jm>=50000){
d=jm*15/100;
}
else if (jm<50000){
d=0;
}
cout << "" << endl;
cout << "" << endl;

```

```

cout << "                DISKON                : Rp." << d;
cout << "" << endl;
t=jm-d;
cout << "" << endl;
cout << "                TOTAL                : Rp." << t;
cout << "" << endl;
cout << "                BAYAR                : Rp."<<cin>>r;
if(r>=t){
km=r-t;
cout << "                KEMBALIAN                : Rp." << km <<endl;}
else if(r<t){
cout << "                maaf uang yang anda bayarkan kurang,silahkan lakukan pembayaran
kembali                " << endl;}
cout << "" << endl;

cout << "                apakah anda ingin mengulangi nya lagi? [y/t]";
scanf("%s", &melang);
if(melang=='y' || melang=='Y'){system("CLS"); goto ulang; } else
if(melang=='t' || melang=='T'){goto selesai;}

selesai:
cout << "" << endl;
cout << "                TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG DAN BERBELANJA"
<< endl;
cout << "                BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK BOLEH DI
KEMBALIKAN " << endl;
cout << "                << "
===== " << endl;
goto atas;
return 0;
}

```

Maka diperoleh hasil setelah melalui proses compiling sebagai berikut :

```

tanggal: Tue Dec 11 20:41:42 2018
=====
TOKO ANEKA BARU
JL KENANGA NO 10 TEGAL
=====

1. MUKENAH                :Rp 80.000
2. BAJU KOKO              :Rp 100.000
3. GAMIS                  :Rp 150.000
4. KERUDUNG               :Rp 50.000
5. KEMEJA                 :Rp 70.000
=====
Masukan yang ingin anda beli : 1
Anda Membeli MUKENAH dengan harga Rp.80.000
Masukan jumlah yang anda inginkan: 2

JUMLAH                    : Rp.160000
DISKON                    : Rp.24000
TOTAL                     : Rp.136000
BAYAR                     : Rp.150000
KEMBALIAN                 : Rp.14000

apakah anda ingin mengulangi nya lagi? [y/t]t

TERIMA KASIH TELAH BERKUNJUNG DAN BERBELANJA
BARANG YANG SUDAH DIBELI TIDAK BOLEH DI KEMBALIKAN
=====

```

Gambar 4.1. Console Compiling Source Code Program pada Code Block

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan :Dari hasil pengamatan dan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa toko aneka baru membuat sistem pembayaran kasir menggunakan code block dengan bahasa c++.Transaksi agar dapat tersimpan dengan rapi cara manual diubah menjadi sistem pembayaran kasir dengan menggunakan code block. sehingga jika terjadi kelalaian dapat mudah dicari serta pembayaran dapat dilakukan dengan cepat,baik,benar sehingga lebih efektif dan efisien.

Saran : untuk saran selanjutnya bisa ada penambahan database untuk menghitung penjualan barang lebih dari 1 macam jenis.

6. PENUTUP

Dengan dukungan berbagai macam pihak telah terselesaikan penelitian ini yang berjudul sistem pembayaran kasir pada toko aneka baru menggunakan bahasa c++ berbasis code block.Tak lupa saya sampaikan terima kasih yang sebesar besarnya kepada :

- 1.Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian.
- 2.Bapak Andy Prasetyo selaku dosen pengajar algoritma dan pemrograman Politeknik Purbaya Tegal yang sudah memberi tugas untuk menambah wawasan.
- 3.Seluruh karyawan toko aneka baru khususnya bagian kasir.

DAFTAR PUSTAKA

Zhul,achmad.2015.*macam macam file header pada c++ dan fungsi nya*.<https://www.zhulachmad.net/2015/03/macam-macam-file-header-pada-c-dan.html?m=1>.

Adly,muhammad. 2011. perancangan sistem pembayaran pada restoran taman anggrek dengan Menggunakan aplikasi visual basic 6.0.https://akhirtugasku.blogspot.com/2011/04/tugas-akhir_07.html?m=1.

Andy Prasetyo, 2018. Pedoman Pembelajaran Algoritma & Pemrograman Dasar, Purbaya E-Journal

Dosen,it.*pengertian algoritma pemrograman menurut para ahli*.<https://dosenit.com/kuliah-it/pemrograman/pengertian-algoritma-pemrograman>.

PERNYATAAN ORIGINALITAS

Dengan ini saya menyatakan dan bertanggung jawab atas tugas saya bahwa tugas ini di kerjakan oleh saya sendiri kecuali cuplikan yang telah saya jelaskan sumbernya.